

ТЕРГОВ ҲИБСХОНАЛАРИДА ҚЎРИҚЛАШ ВА ТАРТИБОТНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Жўраев Жавохир Зафар ўғли

ИИБ Академияси 3-ўқув курси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435305>

Мамлакатда жазони ижро этиш тизимини такомиллаштириш, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминлаш, қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида уларни жазони ижро этиш муассаслари ва Тергов ҳибсхоналарида қўриқлаш ва тартиботни ташкил этиш самарадорлигини ошириш юзасидан комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Жазони ижро этиш тизимида Қўриқлаш тартиботни ташкил этиш борасида сўз борар экан авалло қўриқлаш ва тартибот тушунчаларига тариф берсак. Тарихан олиб қаралганда Бухоро амирлигида ҳар бир амлоқдор 10 тадан 200 тагача навкарга эга бўлиб, улар асосан ҳарбий хизматни ўташ, бек ва амлоқдор саройини қўриқлаш ҳамда қамоққа маҳкум қилинганларни назорат қилиш, ишларини бажарганлар¹.

Қадимги Мисрда жиноят қилган ўғирлик қилган шахсларни қамоқхонасимон қафасларда сақлаб қўриқлаш учун кишилар бирлашган ҳамда кишилиқ жамияти ташкил топганда ў ўрнига эга бўлган”².

Шуни алоҳида айтиш жоизки қўриқлаш тушунчасини ёритиш орқали турли янги тушунчалар келиб чиқади. Мисол учун, Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 июндаги “Қўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-778-сон Қонунининг 3-моддасида идоравий ҳарбийлаштирилган қўриқлаш — давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ҳамда бошқа ташкилотларнинг ўз объектларини қўриқлаш бўйича махсус вазифаларни бажариш учун юридик шахс ташкил этмасдан тузиладиган, хизмат фаолияти қоровуллик хизматини ташкил этиш ва ўташ тартиби талабларига мувофиқ ташкил этиладиган таркибий бўлинмаси томонидан амалга ошириладиган қўриқлаш фаолиятининг тури³ хисобланади.

Ушбу қонунда яна қўриқлаш фаолияти — қўриқланадиган объектларни ҳимоя қилиш, шунингдек юридик шахсларнинг қўриқланадиган

¹ Туркестанские ведомости. 1907. 25 октября

² Юсупов А. Инсон ҳар томонлама тўқ бўлгани сари ўзининг хавфсизлигини ўйлаб қолади // Халқ сўзи. – 2001. – 28 нояб.

³ , Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 июндаги “Қўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-778-сон Қонуни. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6066682>. Мурожаат вақти: 23.11.2022й.

объектларида назорат-ўтказиш ва объектнинг ички режимларини таъминлаш бўйича фаолият ҳам деб тариф берилган.

Юртимизда қўриқлаш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига эга субъектлар мавжуд бўлиб булар:

- давлат органларининг қўриқлаш бўлинмалари;
- идоровий ҳарбийлаштирилган қўриқлаш бўлинмалари;
- идоровий қоровуллик бўлинмалари⁴.

Бугунги кунда бутун жаҳонда, айниқса, ривожланган мамлакатларда “қўриқлаш” соҳасига катта миқдордаги маблағлар ажратилаётганлигини кўриш мумкин. Чунончи, АҚШда аҳолининг ҳар 250 кишидан бир нафари, Россияда эса ҳар 100 кишидан бири қўриқлаш тизимида хизмат қилади. Бошқача айтганда, АҚШда қўриқлашни таъминлаш мақсадида йилига ўрта ҳисобда ҳар бир фуқарога 40 доллар миқдорида маблағ сарфланади ёки 70-йилларда Америкада ялпи миллий маҳсулотнинг 0,85 фоизи қўриқлаш тармоғи учун сарфланган ва бу мамлакатда қўриқлаш соҳасида ишлайдиганлар сони Адлия вазирлигида хизмат қиладиганлардан икки баробар ортиқдир (ҳолбуки, полициянинг айрим бўлинмалари ҳам мазкур вазирлик таркибига киради)⁵.

Юқоридаги тарифлардан келиб чиқиб Тергов хибсхоналарида қўриқлаш деганда фикримизча, Тергов хибсхоналарида сақланаётган маҳкумлар ва қамоққа олинган шахсларни ҳамда ушбу муассасларда фаолият олиб борадиган ходимларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида амалга ошириладиган хавфсизлик тури ҳисобланади. Тергов хибсхоналарида қўриқлашни тартибот ва қўриқлаш хизмати ходимлари ёки ИИВ Қоровул қўшинларининг ҳарбий хизматчилари⁶ томнидан амалга оширилади.

Шу жумладан ушбу қўриқлашни ташкил этишда Тергов хибсхоналарида қўриқлаш бўлинмалари нарядлари томонидан хизматнинг ўталишини ташкил этиш ва хизматнинг ўталиши тартиби Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг Гарнизон ва қоровуллик хизматлари устави асосида ишлаб чиқилган ҳамда Ўзбекистон Республикаси ИИВ билан келишилган холда ЖИЭД ўз тасарруфида ЖИЭМларда ҳарбийлаштирилган қоровул бўлинмалари ва қоровул қўшинларининг ҳудудий бошқаруви органларининг тасдиқлаган қоидаларга мувофиқ белгиланади.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 июндаги “Қўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-778-сон Қонуни. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6066682>. Мурожаат вақти: 23.11.2022й.

⁵

⁶ Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг 2012 йил 29 декабрдаги 175-сон буйруғи. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/2165134>. Мурожаат вақти: 23.11.2022й.

Тергов хибсхоналарида қўриқлашни тартибот ва қўриқлаш хизмати ходимлари ёки ИИБ Қоровул қўшинларининг қўриқлаш бўлинмаларининг ишчилари ва хизматчилари ўз хизмат мажбуриятларини бажариш чоғида ИИБ томонидан тасдиқланган, тегишли фарқловчи белгилари бўлган формали кийим-бош кийиб юриш ҳуқуқига эга. Шу билан бирга Тергов хибсхоналарида қўриқлашни ташкил этишда қўриқлаш бўлинмаларининг ишчиларига ва хизматчиларига белгиланган тартибда хизмат гувоҳномалари ўз ёнида олиб юриши шарт.

Шунингдек, Тергов хибсхоналарида қўриқлаш фаолиятини амалга оширувчи субъектларнинг ҳуқуқлари мавжуд бўлиб улар қуйидагилар:

биринчидан, қўриқлаш фаолиятини амалга оширувчи субъектлар ўз ваколатлари доирасида қуйидаги ҳуқуқларга эга:

иккинчидан, қўриқлаш фаолиятини амалга оширишда маҳкумлар, қамоққа олинган шахслар ҳамда муассаса ходимларининг ҳаётига ва соғлиғига, атроф-муҳитга зарар етказмайдиган замонавий техника ва технологиялардан фойдаланиш;

учинчидан, қўриқланадиган объект ҳудудида жисмоний ва юридик шахслардан қонунчиликка риоя этишни, қонунга хилоф хатти-ҳаракатларни тўхтатишни талаб қилиш;

тўртинчидан, тергов хисхонаси бўлим бўлинмаларидан қўриқлаш фаолиятини амалга ошириш учун зарур бўлган ахборотни олиш, бундан қонунчиликда бошқача тартиб назарда тутилган ҳоллар мустасно;

бешинчидан, радиоалоқани амалга ошириш учун радиочастотадан (радиотўлқиндан) белгиланган тартибда фойдаланиш;

олтинчидан, қўриқлаш фаолиятини амалга ошириш учун зарур бўлган ҳужжатларни, ахборотни олиш ва қўриқланадиган объектни кўздан кечириш, қўриқлаш фаолиятини амалга оширувчи субъектлар қонунчиликка мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин⁷.

Юқорида қўриқлаш уни амалга оширувчи органлар ҳақида танишиб олдик энди тартибод (режим) ҳақида сўз юритамиз тартибот ўзбек тили изохли луғатида қўшин тартиботи, тартиб⁸ маъносида келади.

Тартибот борасида миллий олимларимиз ўз фикирлари мавжуд бўлиб бу борада Н.С.Салаев фикрича, Пенитенциар муассасада жазони ижро этиш ва

⁷ Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 июндаги “Қўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-778-сон Қонуни. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6066682>. Мурожаат вақти: 23.11.2022й.

⁸ [O'zbek tilining izohli lug'ati - T.](https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lug'ati) Электрон манба: https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lug'ati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20T. Мурожаат вақти: 23.11.2022й.

Ўташнинг белгиланган тартиби (режими) муаммоси жиноят-ҳуқуқий жазонинг инсонийлиги, одилоналиги, мақсадга мувофиқлиги ва, бинобарин, қонунийлиги муаммоси билан бирикади. Жазони ижро этиш ва ўташнинг белгиланган тартиби (режими) воситасида давлат фуқаронинг шахсий ҳаётига аралашади, унинг озодлигини сезиларли даражада чеклайди. Жамият жазони ижро этиш ва ўташнинг белгиланган тартиби (режими)ни қўллашнинг қатъий юридик кафолатлари белгиланишидан манфаатдор бўлиши ва шу билан бир вақтда жазони ижро этиш ва ўташнинг белгиланган тартиби (режими)га жазо мақсадларига эришиш учун етарли тус бериши лозим⁹

Тергов хибсхоналарида тартиботни ташкил этишдан асосий мақсад *биринчидан* ушлаб турилган яъни жиноят содир этганликда гумон қилиниб, ЖПКнинг 221-моддасида назарда тутилган асослар бўйича ушлаб турилган шахсни жони-тани соғ холда ушлаб туриш;

иккинчидан, қамоққа олинган — ЖПКнинг нормаларига мувофиқ ўзига нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилган гумон қилинувчи ёки айбланувчи шахсларни ушлаб туриш; учинчидан, ТХда сақланаётган шахслар — қамоққа олинганлар, ушлаб турилганлар ёки вақтинча сақланаётган шахслар (транзит орқали ўтувчилар) тақиқланган ашёлар ва озиқ-овқат маҳсулотлари — сақланиши, тарқатилиши, истеъмол қилиниши, фойдаланилиши тақиқланган пуллар, қимматли қоғозлар ҳамда бошқа қимматликлар, озиқ-овқат маҳсулотлари, нарсалар ва моддалар олиб киришга йўл қўймаслик мақсадида ташкил этилади.

Шу ўринда Тергов хибсхоналарида қўриқлаш ва тартиботни ташкил этиш мақсадининг яна бошқача талқинда қаралса ушу муассасада сақланаётган шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатлари рўёбга чиқарилишини, ўз мажбуриятларини бажаришини, уларнинг ажратиб қўйилишини, алоҳида-алоҳида жойлаштирилишини, шунингдек ЖПК, ЖК, ва Қонунда назарда тутилган бошқа вазифалар бажарилишини таъминлайдиган режим ўрнатилади.

Бундан ташқари, ЖИКда белгиланган ҳолларда ҳамда тартибда Тергов Ҳибсхонаарида маҳкумлар ҳам сақланиши мумкин. Жазони тергов хибсхоналарида ўташ учун қолдирилган маҳкумлар жазони ЖИК талабларига мувофиқ ўтайди ҳамда ЖИКда белгиланган ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлади бу ушбу муассасада тартиботни

⁹ Салаев Н.С. PENITENSIAR TIZIMDA PROFILAKTIK FUNKSIYANING ANAMIYATI VA UNING SAMARADORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI //ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. – 2022. – Т. 3. – №. 5.

асосий субъектларидан бири ҳисобланади.

Тартибот бирвақтнинг ўзида режим маъноларини англатиб ЖИКнинг 11-бобидаги 62-82-моддаларни ўз ичига олади. Тартибод 62-модда. Режимнинг асосий талаблари, 63-модда. Маҳкумлар кийими, 64-модда. Маҳкумларни батамом ажратиб қўйиш ва қўриқлаш, 65-модда. Назорат ва текширишнинг техникавий воситалари, 66-модда. Маҳкумнинг нарсалари ва буюмлари, 67-модда. Тинтув ва қўздан кечириш, 68-модда. Жазони ижро этиш муассасаларида тезкор-қидирув фаолияти, 69-модда. Маҳкумларга нисбатан жисмоний куч ишлатиш, 69¹-модда. Маҳкум овқат ейишни рад этганда қўлланиладиган чоралар, 70-модда. Тинчлантириш қўйлагини қўллаш, 71-модда. Махсус воситаларни ишлатиш, 72-модда. Ўқотар қурол қўллаш асослари, 73-модда. Ўқотар қурол қўллаш тартиби, 74-модда. Жазони ижро этиш муассасаларида алоҳида ҳолат жорий этиш, 75-модда. Маҳкумларнинг озиқ-овқат маҳсулотлари ва энг зарур нарсаларни сотиб олиши, 76-модда. Маҳкумларнинг учрашувлари, 77-модда. Маҳкумларнинг телефон орқали сўзлашувлари, 78-модда. Маҳкумларнинг посилкалар, йўқловлар, бандероллар ва пул жўнатмалари олиши ва юбориши, 79-модда. Маҳкумларнинг ёзишмалари, 79¹-модда. Озодликдан маҳрум этилган маҳкумларнинг сайр қилиши, 80-модда. Маҳкумларнинг адабиёт ва ёзув ашёларини сотиб олиши ҳамда сақлаши, 81-модда. Маҳкумларнинг кинофильмлар ва телекўрсатувлар кўриши, радиоэшиттиришлар эшитиши, 82-модда. Маҳкумларнинг алоҳида ҳолларда муассаса доирасидан четга чиқиши каби ҳолатларни ўз ичига олади¹⁰.

Ушбу моддалар жазони ижроэтиш муассасаларидаги маҳкумлар учун тартибот восиялари ҳоланади тергов хибсхоналарида ҳам бир мунча амал қилинди. ТҲда режимни таъминлаш ТҲ маъмурияти, шунингдек ходимлари зиммасига юклатилади, улар ўз хизмат вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун қонунда белгиланган тартибда жавобгар бўлади¹¹.

Бундан ташқари маҳкулар оила аъзолари ва яқинлари томонидан тергов хибсхонасига учрашувга келганда тақиқланган буюларни олиб киришга ҳаракат қилса МЖТКнинг 210-модда. “Қамоқда сақлаш жойларида, жазони ижро этиш муассасаларида, махсус даволаш-олдини олиш ёки махсус ўқув-

¹⁰ [Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси.](https://lex.uz/docs/163629) Электрон манба: <https://lex.uz/docs/163629> Мурожаат вақти: 23.11.2022й.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг 2012 йил 29 декабрдаги 175-сон буйруғи. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/2165134>. Мурожаат вақти: 23.11.2022й.

тарбия муассасаларида сақланаётган шахсларга тақиқланган нарсаларни бериш”си билан жавобгар бўлишади яъни Қамоқда сақлаш жойларида, жазони ижро этиш муассасаларида, махсус даволаш-олдини олиш ёки махсус ўқув-тарбия муассасаларида сақланаётган шахсларга берилиши тақиқланган нарсаларни кўздан кечиришдан яшириб бериш ёки бошқа ҳар қандай усул билан беришга уриниш бериш тақиқланган ашёларни мусодара қилиб, базавий ҳисоблаш миқдорининг иккидан бир қисмидан бир бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади¹².

Тергов хибсхоналарида қўриқлаш ва тартиботни сақлашда Махсус воситаларни ишлатиш ва Ўқотар қурол қўллаш мумкин фақат Маҳкумлар ва қамоққа олинган шахсларнинг ғайриҳуқуқий хатти-ҳаракатларини тўхтатиш, шунингдек ўзига ўзи зарар етказишининг олдини олиш мақсадида уларга нисбатан махсус воситалар ишлатилиши мумкин. Махсус воситалар жумласига резина таёқлар, қўлкишанлар ёки бошқача боғлаш воситалари, хизмат итлари, кўздан ёш чиқарувчи моддалар, чалғитма таъсир кўрсатувчи нур-товуш мосламалари, тўсиқ-ғовларни бартараф этувчи воситалар, сув билан зарба берувчи ва зирҳли машиналар, иншоотларни очиш, транспортни мажбурий тўхтатиш мосламалари ҳамда қонунда назарда тутилган бошқа воситалар киради.

ЖИКнинг 71-моддасига биноан махсус воситалар қуйидаги ҳолларда қўлланилади:

- маҳкумларнинг муассаса маъмурияти вакилларига, бошқа маҳкумларга ва ўзга шахсларга хужумини даф этиш чоғида;
 - маҳкумлар томонидан содир этилган оммавий тартибсизликларни, жамоат тартибини гуруҳ бўлиб бузишларни тўхтатиш, муассаса маъмуриятига ашаддий бўйсунмаётган ёки қаршилик кўрсатаётган ҳуқуқбузарларни ушлаш чоғида;
 - гаровга олинганларни, маҳкумлар эгаллаб олган биноларни, иншоотларни, хоналарни ва транспорт воситаларини озод қилиш чоғида;
 - маҳкумларни қўриқлаб бориш ва қўриқлаб туриш чоғида — қочишнинг олдини олиш учун;
 - жазони ижро этиш муассасасидан қочган маҳкумларни ушлаш чоғида.
- Махсус воситалар қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам қўлланилиши мумкин. Махсус воситалар турлари, уларни ишлатиш интенсивлиги юзага келган вазият, ҳуқуқбузарлик хусусияти ва

¹² [Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси](https://lex.uz/docs/97664)
Электрон манба: <https://lex.uz/docs/97664>. Мурожаат вақти: 23.11.2022й.

хуқуқбузарнинг шахсини инобатга олган ҳолда белгиланади. Махсус воситаларни қўллаш маҳкумларга ва бошқа шахсларга мумкин қадар кам зарар келтириши лозим. Ҳомиладорлик белгилари сезилиб турган аёлларга, ногиронлик белгилари аниқ кўриниб турган шахсларга ҳамда ёши аниқ кўриниб турган ёки маълум бўлган вояга етмаган шахсларга нисбатан махсус воситалар ишлатиш тақиқланади, улар томонидан қуролли қаршилик кўрсатилган ёки фуқаролар ҳаёти ва соғлиғига таҳдид этиб, гуруҳ бўлиб ҳужум қилинган ҳоллар бундан мустасно¹³.

Махсус воситаларни қўллаш натижасида маҳкумлар ва бошқа шахслар ҳаёти ва соғлиғига зарар етказилган ҳар бир ҳодиса ҳақида дарҳол прокурорга хабар қилинади.

Бугунги кунда мисол учун, Ш.Қушбоқов ёзишича, Жазони ижро этиш тизимда ҳозирги кунда 39 та ишлаб чиқариш фаолияти мавжуд бўлиб, уларнинг 22 таси саноат ишлаб чиқаришга, 17 таси қишлоқ хўжалигига ихтисослашган бўлиб ушбу йўналишлар орқали тадбиркорлик фаолиятини олиб борилади¹⁴. Ушбу саноат қурилмаларини рақамлаштиришга эҳтиёж мавжуд.

Бундан ташқари, Ички ишлар органлари тўғрисидаги қонунда ҳам Ички ишлар органи ходими қуйидаги ҳолларда махсус воситаларни қўллаш ҳуқуқига эга: фуқарога ёки ички ишлар органи ходимига қилинган ҳужумни қайтариш учун; жиноятга ёки маъмурий ҳуқуқбузарликка чек қўйишда; ички ишлар органи ходимига қаршилик кўрсатилишига чек қўйишда; жиноятни содир этиш чоғида ёки уни содир этганидан кейин дарҳол кўриб қолинган, яширинишга уринаётган шахсни ушлашда; қуролли қаршилик кўрсатиши мумкин бўлган шахсни ушлашда; ушлаб турилган шахсларни ва қамоққа олинган, маъмурий қамоққа олинган шахсларни олиб бориш, қўриқлаб бориш ва қўриқлашда, шунингдек қочишга уринишини, атрофдагиларга ёки ўзига зарар етказишини бартараф этиш мақсадида; зўравонлик билан ушлаб турилган шахсларни, эгаллаб олинган биноларни, хоналарни, иншоотларни, транспорт воситаларини ва ер участкаларини озод қилишда; фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига, жамоат хавфсизлигига таҳдид солувчи оммавий тартибсизликларга ҳамда бошқа ғайриқонуний хатти-ҳаракатларга чек қўйишда; ҳайдовчиси ички ишлар органи ходимининг тўхташ тўғрисидаги

¹³ [Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси.](https://lex.uz/docs/163629) Электрон манба: <https://lex.uz/docs/163629> Мурожаат вақти: 23.11.2022й.

¹⁴ Қушбоқов Ш. ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ЎРНИ //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.

талабини бажармаган транспорт воситасини тўхтатишда; жиноятлар ёки маъмурий ҳуқуқбузарликлар содир этаётган ёхуд содир этган шахсларни аниқлашда; муҳофаза қилинадиган объектларни ҳимоя қилишда, ғайриқонуний хатти-ҳаракатларни содир этаётган фуқаролар гуруҳларининг ҳаракатланишини тўсиб қўйишда.

Тергов ҳибсхоналарида қўриқлаш ва тартиботни ташкил этишда ходимлар қўйидаги махсус воситаларни қўллаш ҳуқуқига эга:

резина таёқлар;

қўздан ёш оқизувчи моддалар, газли, шикастлантирувчи;

қўлкишанлар ёки бошқа боғлаш воситалари;

махсус бўёвчи ва маркировка қилувчи воситалар;

электрошок қурилмалари хизмат ҳайвонлари;

чалғитма таъсир кўрсатувчи нур-товуш мосламалари;

транспорт воситаларини мажбурий тўхтатиш воситалари;

тинчлантириш қўйлагини қўллашга ҳақли¹⁵.

Мақолага хулоса қилар эканмиз авалло тергов ҳибсхоналарида қўриқлаш ва тартиботни ташкил этишда асосий эътибор ушбу фаолиятни олиб борувчи ходимларни ҳуқуқий билимларини оширишга қаратиш зурур. Чунки ушбу ходимлар томонидан куч ишлатилган вақтда тузиладиган хужжатларни тузилиш тартибини билмаслиги оқибатида тушунмовчиликлар келиб чиқмоқда.

References:

1. Туркестанские ведомости. 1907. 25 октября
2. Юсупов А. Инсон ҳар томонлама тўқ бўлгани сари ўзининг хавфсизлигини ўйлаб қолади // Халқ сўзи. – 2001. – 28 нояб.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 июндаги “Қўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-778-сон Қонуни. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6066682>. Мурожаат вақти: 23.11.2022й.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 июндаги “Қўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-778-сон Қонуни. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6066682>. Мурожаат вақти: 23.11.2022й.
5. Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг 2012 йил 29 декабрдаги 175-сон буйруғи. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/2165134>. Мурожаат вақти: 23.11.2022й.

¹⁵ Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида” ЎРҚ-407-сон Қонуни. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/1639> Мурожаат вақти: 23.11.2022й.

6. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 июндаги “Қўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-778-сон Қонуни. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6066682>. Мурожаат вақти: 23.11.2022й.
7. [O'zbek tilining izohli lug'ati - T.](https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20T) Электрон манба: https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20T. Мурожаат вақти: 23.11.2022й.
8. Салаев Н.С. PENITENSIAR TIZIMDA PROFILAKTIK FUNKSIYANING ANAMIYATI VA UNING SAMARADORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI //ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. – 2022. – Т. 3. – №. 5.
9. [Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси.](https://lex.uz/docs/163629) Электрон манба: <https://lex.uz/docs/163629> Мурожаат вақти: 23.11.2022й.
10. Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг 2012 йил 29 декабрдаги 175-сон буйруғи. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/2165134>. Мурожаат вақти: 23.11.2022й.
11. [Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси](https://lex.uz/docs/97664) Электрон манба: <https://lex.uz/docs/97664>. Мурожаат вақти: 23.11.2022й.
12. [Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси.](https://lex.uz/docs/163629) Электрон манба: <https://lex.uz/docs/163629> Мурожаат вақти: 23.11.2022й.
13. Кушбоқов Ш. ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ЎРНИ //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.
14. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида” ЎРҚ-407-сон Қонуни. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/1639> Мурожаат вақти: 23.11.2022й.